

INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION

APPRETLANGAN BAZALT MATONING XOSSALARINI

MIKROSKOPIYA USULIDA O'RGANISH

Kuliyeva Dilafruz Radjabovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti doktoranti

dilafruz.kuliyeva@mail.ru

Annotatsiya: Matoda iplarning to'zishini kamaytirish, tikish jarayonlarida choklarda iplarning suriluvchanligini bartaraf etish maqsadida yakunlovchi pardoqlash jarayonlarini amalga oshirish vazifalari o'rganildi, appretlangan mato mikroskopik tahlil etildi, hamda bazalt matosidan maxsus kiyim tikish imkoniyatlari ko'rib chiqildi.

Tayanch so'zlar: Tanda va arqoq iplar, bazalt mato, materialning zichligi, tangensial qarshilik, appretlash, pardoqlash, yelimli suyuqlik, tola.

Аннотация: Были изучены задачи выполнения процессов отделки с целью уменьшения истирания нитей в ткани, устранения упругости нитей в швах в процессе шитья, проведен микроскопический анализ аппретируемой ткани, а также рассмотрены возможности пошива специальной одежды из базальтовой ткани.

Ключевые слова: Нитки уток и основы, базальтовая ткань, плотность материала, тангенциальное сопротивление, аппретирование, отделка, клеядержающая жидкость, волокно.

Abstract: The tasks of finishing processes were studied in order to reduce the abrasion of threads in the fabric, eliminate the elasticity of threads in the seams during sewing, a microscopic analysis of the fabric being applied was carried out, and the possibilities of sewing special clothes from basalt fabric were considered.

Keywords: Weft threads and warp, basalt fabric, material density, tangential resistance, dressing, finishing, adhesive-containing liquid, fiber.

KIRISH

To'qimachilik materiallarini qayta ishlashda tanda va arqoq iplarining ishqalanish tufayli siljishini oldini olish va texnologik jarayonga rioya qilish maqsadida, matoning fizik-mexanik xossalarini inobatga olgan holda, kerakli xossalarni berish uchun, yakunlovchi pardoqlash paytida, ularga turli xilda ishlov beriladi. To'qimachilik materiallari ayni shu yakunlovchi pardoqlashdan so'ng "mahsulot ko'rinishi"ga ega bo'lishi uchun ular dazmollanadi, tanda va arqoq iplari bir tekisda vertikal holda, gazlama eni esa standart o'lchamga keltiriladi, to'qima iplari zichlashtiriladi. To'qimachilik materiallari yakunlovchi pardoqlashda turli-tuman jarayonlardan o'tib, kerakli xossalarga va mahsulot ko'rinishiga ega bo'ladi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA USULI

Maxsus kiyim uchun ekologik va gigienik toza mahsulotlar ishlab chiqarish, mo'ljallangan to'qimachilik materiallar assortimentini kengaytirish va doimiy yangilashga sabab bo'ladi. Bunday hollarda, appretlangan to'qimachilik gazlamalari ishlab chiqarishga ehtiyoj paydo bo'ladi.

Bazalt matosiga yelimli suyuqlik singdirgandan so'ng, to'qima iplari zichlashtirildi va gazlama sitiluvchanligi kamaydi. Appretlangan to'qimachilik gazlamalardan keng foydalanish uchun bu gazlamalar maxsus kiyim tikish uchun ishlab chiqariladigan to'qimachilik matolarning tuzilishi va xossalariga mos ekanligini bilish maqsadida ularni mikroskopik tadqiq etish talab etiladi. Mikroskopik tadqiq qilishda, yelimli suyuqlikning matoga qanchalik singgani, tolalarga ta'sirini, ularning o'zaro munosabati aniqlanadi, aynan shu omillar olinadigan gazlamaning mexanik xususiyatlarini belgilaydi.

So'nggi o'n yillikda to'qimachilik materialshunosligida amaliy masalalarni tez va aniq yechish elektron mikroskopda skanerlash yordamida amalga oshirilyapti. Mikroskopiya orqali mayda, kichik ob'ektlarni, tolalarni, iplarni, yorug'lik, elektron va boshqa mikroskoplar yordamida kattalashtirib yaxshiroq ko'rish, rasmga olish yoki chizib olish imkoniyati paydo bo'ldi. Yorug'lik mikroskopiyasida ob'ektlarni tekshirish uchun quyosh yoki lampa nuridan foydalaniladi. Bu usuldan, tolalar sonini

sanashda, tashqi ko`rinishi va ko`ndalang kesimi ko`rinishi, gazlama strukturasi, iplar tuzilishini, tukliligini o`rganishda qo`llanildi. Har qanday to`qimachilik tolalarini tekshirish uchun odatda biologik mikroskoplardan foydalaniladi.

1-rasm. Bazalt tolalar to`plami

2-rasm. Bazalt tolasining mikroskop ostidagi ko`rinishi

Yelimli suyuqlik bilan ishlov berishdan oldin va keyingi to`qima namunalarining tolalar tasviri, umumiy kattalashtirish diapazoni 1000 marta bo`lgan BioBlue elektron mikroskopda skanerlash yordamida olindi.

Yelimli suyuqlik bilan ishlov berishdan oldin va keyingi to`qimadan namunalar tayyorlandi. Ikkita shisha oynacha orasiga joylashtirilgan tayyor namunalarni mikroskopning oynachasiga qistirildi, namuna qo`yilgandan so`ng muruvvatlarni burash yo`li bilan matoning aniq tasviri ko`rinishiga erishildi. Namunalarning bir-biridan farqlanishi monitorda ko`rsatildi va xulosalar olindi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Yelimli suyuqlikning qanchalik shimdirilganligini batafsil o`rganganda mikroskopda xoxlagan ipni kuzatganda, uning nafaqat mato sirtida, balki tolalar orasida ham qanchalik joylashganini kuzatish mumkin (3- rasm. b).

a

b

3-rasm. Matoning mikroskopda ko'rinishi.

a) asl mato, b) appretlangan mato

Bundan tashqari, olingan mikrotasvirlar yelimli suyuqlikning mato sirtiga bir xil tekis taqsimlanganligini ko'rsatdi, bu tolalardagi sitiluvchanlikning bir maromda yetarli bartaraf etilgahligini namoyon etdi. Natija shuni ko'rsatdiki, tolalardagi sitiluvchanlik sezilarli darajada kamaydi va matoni tikish imkoniyati yaratildi. Bu omil, tanda va arqoq iplarning bir biriga nisbatan zichlashganligini, tolalarning yelimli suyuqlik bilan bo'kkanligi to'g'risida xulosa chiqarishga imkon beradi. Appretlangan to'qimachilik mato sirtining hamda ichki shaklining o'zgarishlari tolalarning joylashuvini o'zgartiradi, bu ayniqsa yakuniy pardozi jarayonlarida juda muhimdir.

Appretlash natijasida sinalayotgan matoda yelimli suyuqlikning aksariyati tolalar ichiga tarqaladi, shakllanadi va ichini bo'ktiradi va shu bilan matoning uzoq muddat yaroqliligini ta'minlaydi. Matoning tarkibiy elementlarini mustahkamlaydi va sitiluvchanlikni kamaytiradi. Bir necha marta yuvishda yuza sirtidan yelimli suyuqlik ketsa hamki, tolalarning yelimli suyuqlikda bo'kkanligi saqlanib qolinadi.

XULOSALAR

1. Mikroskopda ko'rilgan tasvirda, appretlash jarayonida matoga yelimli suyuqlik shimdirilishi natijasida tolalarning bir biriga jipslashganini va matodagi bo'shliqlar to'lganini ko'rish mumkin. Matodagi tolalar zichlashgan va iplarning siljishi

kamaygan. Natijada bazalt matosining sitiluvchanligini minimal darajaga keltirilishga erishilgan.

2. O'tkazilgan tadqiqotlar mato sirtiga yelimli suyuqlik surtishda ya'ni matoni appretlashda sifat nazorati zarurligini ko'rsatadi, bu maxsus kiyim uchun yakuniy pardoqlash jarayonlarni samarali amalga oshirishga imkon beradi.

3. Taklif etilayotgan appretlangan 100-artikuldagi bazalt mato, olov ta'siridan muhofaza etadigan maxsus kiyim ishlab chiqarish uchun foydalanishga tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдукаримова М.З. Тўқимачилик маҳсулотлари кимёвий технологияси. Ўқув қўлланма. Тошкент -2017

2. Kulieva D.R., Avezov M.F., “Yong'inga qarshi maxsus kombinezonni loyihalash”, “Suv va yer resurslari” Agrar gidro- metiorativ ilmiy ommabop jurnal. Maxsus (18)-son 2022 yil. 111-115 b.

3. Dilafruz Kulieva and Mavlon Avezov, Prospects of using basalt fibers in light industry, E3S Web of Conferences 390, 05016 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339005016> AGRITECH-VIII 2023.

4. Avezov M.F., Kulieva D.R., “Bazalt matosining tikish imkoniyatlarini takomillashtirish maqsadida mato sirtiga yelimli suyuqlik bilan ishlov berish”, “Fan va texnologiyalar taraqqiyoti” Ilmiy –texnikaviy jurnal №1/2023. 195 b.

5. D.R.Kuliyeva, M.F.Avezov, “Bazalt materialining chiziqsizlik xususiyatini hisobga olgan holda modellashtirish”, Fan va ishlab chiqarish integratsiyallashuvi sharoitida kimyo-texnologiya, kimyo va oziq-ovqat sohasidagi muammolarning innovatsion yechimlari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Namangan-2023, 604-607 betlar.

Maqola, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti dotsenti, **Avezov Mavlonjon Fazliyevich** rahbarligida yozildi.